

УДК 63.631.631.8.631.454

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КИНЕТИКА
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ АММОНИЙНОГО АЗОТА ИЗ ПОЛИМЕР-
МОДИФИЦИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ МОЧЕВИНЫ**

ЖЕДЕЛБАЕВА АЙГУЛЬ СЕРИКОВНА

докторант 1 курса ОП «Научные основы питания растений и применения удобрений»

САРСЕНАЛЫ ЫРЫСДАУЛЕТ ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ

магистрант 2 курса ОП «Устойчивое управление природными ресурсами»

НУРГАЛИЕВА НАЗЕРКЕ АСКАРОВНА

студент 3 курса ОП «Природопользование»

Научный руководитель – **М.МАКЕНОВА**

НАО «КАТИУ им.С.Сейфуллина», г. Астана, Республика Казахстан

Аннотация: Для снижения экологических потерь азота были разработаны полимерно-модифицированные минеральные удобрения (ПММУ) на основе мочевины и крахмала. Исследованы их морфологические характеристики и кинетика высвобождения азота. Для анализа отобраны составы с соотношением мочевины/крахмал 80/20 и 60/40. СЭМ-анализ показал, что увеличение содержания полимера снижает пористость и формирует более плотную структуру, замедляя растворение гранул. Испытания при 25 и 40 °С подтвердили более контролируемое высвобождение азота по сравнению с мочевиной. Наиболее стабильное поведение продемонстрировал состав 60/40. Кинетическое моделирование выявило переход к диффузионно-контролируемому механизму высвобождения. Полученные результаты подтверждают перспективность ПММУ для повышения эффективности использования азота и снижения его потерь.

Ключевые слова: Удобрения с контролируемым высвобождением; полимерно-модифицированная мочевина; кинетика высвобождения азота; сканирующая электронная микроскопия; диффузионная модель; модель Хигучи; модель Корсмейера-Пеппаса; эффективность использования азота; управление питательными веществами; устойчивое сельское хозяйство.

Введение. Интенсификация современного сельского хозяйства во многом зависит от широкого использования минеральных удобрений, особенно азотсодержащих соединений, которые играют центральную роль в достижении высокой урожайности. Однако эффективность использования азота остается в глобальном масштабе низкой из-за существенных потерь во время и после внесения. Значительная часть внесенного азота теряется в результате процессов выщелачивания, испарения и денитрификации, что приводит не только к снижению агрономической эффективности, но и к серьезным экологическим последствиям. Сообщается, что более 50% внесенного азота теряется в окружающую среду, способствуя загрязнению грунтовых вод, выбросам парниковых газов и эвтрофикации водных экосистем [1,2]. В некоторых сельскохозяйственных системах, особенно в регионах интенсивного производства, таких как Китай, потери азота могут достигать 60% от общего объема внесенных удобрений [3].

Для решения этих проблем были разработаны удобрения с контролируемым и замедленным высвобождением в качестве эффективной стратегии синхронизации доступности питательных веществ с потребностями растений. Эти системы направлены на повышение эффективности использования азота при одновременном снижении экологических потерь. Один из наиболее распространенных подходов включает покрытие гранул удобрений

функциональными слоями, регулирующими проникновение воды и скорость диффузии питательных веществ [4]. Материалы для покрытия можно условно разделить на неорганические, органические и гибридные системы. Неорганические покрытия, такие как сера, фосфаты, глины, цеолиты, бентонит и биоуголь, являются экологически стабильными и экономически эффективными, а также могут дополнительно обеспечивать микроэлементы. Однако их эффективность часто ограничивается плохой адгезией, структурными дефектами и недостаточным контролем кинетики высвобождения питательных веществ [5]. Органические покрытия, включая природные и синтетические полимеры, обеспечивают более эффективное регулирование диффузии питательных веществ. Природные полимеры, такие как крахмал, лигнин, хитозан и альгинат, являются биоразлагаемыми и экологически безопасными, но часто обладают ограниченными барьерными свойствами. В отличие от них, синтетические полимеры, такие как полиэтилен, полипропилен, полиуретан и мочевино-формальдегидные смолы, обеспечивают равномерное формирование покрытия и эффективный контроль высвобождения питательных веществ; однако их стойкость в окружающей среде остается проблемой [5,6].

В последнее время исследования все чаще сосредотачиваются на гибридных и полимерно-модифицированных системах для баланса между контролируемым высвобождением питательных веществ и экологической устойчивостью [7]. Тем не менее, взаимосвязь между составом покрытия, микроструктурными характеристиками и кинетикой высвобождения азота остается недостаточно изученной, особенно в системах, где соотношение полимеров систематически варьируется. Кроме того, в связи с расширением применения новых видов удобрений в сельском хозяйстве особую значимость приобретает исследование их фитотоксических свойств [8]. Наличие потенциально фитотоксичных соединений в составе удобрений может быть установлено методами аналитической химии, однако тест-культуры отличаются высокой чувствительностью к фитотоксическим веществам, присутствующим в удобрениях [9; 10]. Уровень всхожести семян в опытных вариантах не ниже 80% свидетельствует об отсутствии фитотоксического воздействия на растения [11].

Таким образом, применение удобрений с контролируемым высвобождением питательных веществ на основе мочевины и крахмала представляет собой важное направление для повышения эффективности использования элементов питания, снижения производственных затрат при выращивании сельскохозяйственных культур и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Целью данного исследования является разработка и оценка полимерно-модифицированных мочевиновых удобрений с различным соотношением полимера к мочеvine и исследование взаимосвязи между микроструктурными характеристиками, кинетикой высвобождения азота в контролируемых условиях окружающей среды и оценка фитотоксичности.

2. Материалы и методы

2.1. Материалы

В качестве источника азота использовалась техническая мочевиная коммерческого качества. Для модификации гранул мочевины с целью получения составов с контролируемым высвобождением были выбраны биополимер-крахмал. Все реагенты использовались без дополнительной очистки. Во всех экспериментальных процедурах использовалась дистиллированная вода. Экспериментальными образцами отобраны гранулы ПММУ с соотношением полимера к мочеvine 80/20 и 60/40. В качестве контрольного образца использовалась традиционное минеральное удобрение мочевиная.

2.2. Приготовление полимерно-модифицированных мочевиновых удобрений

Гранулы были изготовлены методом экструзии различных образцов крахмально-мочевинового удобрения, состоящей из крахмала и мочевины в соотношениях 80/20, 60/4

0, 50/50 и 80/20 (по массе, на сухую основу) с добавлением 2% КОН (по массе) для улучшения желатинизации крахмала.

Приготовление различных образцов крахмально-мочевинного удобрения в лабораторных условиях заключалось в следующем: мочевины растворяли в воде, добавляли КОН, затем крахмал. Соотношение мочевины к крахмалу в различных образцах соответственно составило 80/20, 60/40, 50/50 (по массе, на сухую основу), содержание КОН - 2% по массе (в некоторых образцах). Далее раствор нагревался до 60–80 °С, перемешивался до состояния геля. Охлажденные гелеобразные образцы экструдировались для получения гранул. Процесс экструзии проводили при температуре 60–80 °С. Исходную шихту подавали сверху на шнек экструдера, уплотнение и образование гранул происходило при продавливании шихты через отверстия решетки (диаметр отверстий 3,0 мм). Сформированные гранулы срезали специальным ножом и направляли на сушку. Диаметр полученных экструзией гранул равнялся 3,0 мм, длина – 5 мм. После изучения свойств гранул различных соотношений, были отобраны 2 экспериментальных образцов, обладающими наилучшими свойствами: мочевины/полимер = 80/20, и мочевины/полимер = 60/40. Покрытые гранулы затем сушили в лабораторных условиях при комнатной температуре до достижения постоянной массы для обеспечения стабильности и адгезии покрытия.

2.3. Анализ с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ)

Морфология поверхности гранул ПММУ с мочевиной различного состава анализировалась с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Микроструктурные наблюдения проводились для оценки однородности гранул, пористости поверхности и внутри гранул, наличия микротрещин и дефектов. Сравнительный морфологический анализ проводился между контрольным и модифицированным составами для оценки влияния содержания полимера на структуру гранул ПММУ.

2.4. Эксперимент по выделению азота

Поведение всех образцов удобрений при выделении азота оценивалось в контролируемых лабораторных условиях. Фиксированная масса в 1г каждого состава погружалась в известный объем 100 мл дистиллированной воды и поддерживалась в статическом состоянии. Эксперименты проводились при двух температурных режимах: 25 °С (имитация условий окружающей среды) и 40 °С (повышенная температура). Через заданные интервалы времени отбирались аликвоты для анализа содержания азота, которые заменялись свежей дистиллированной водой для поддержания постоянного объема. Кумулятивное выделение азота рассчитывалось как процент от общего содержания азота.

2.5. Аналитическое определение аммиачного азота

Был проведен опыт по определению аммиачного азота в почве. Для этого был построен калибровочный график с помощью стандартных растворов хлорида аммония, реактива Несслера и сегнетовой соли. Для этого из стандартного раствора хлорида аммония были приготовлены серия контрольных растворов с известной концентрацией. Эти растворы окрашивали в желто-оранжевый цвет с помощью раствора сегнетовой соли и реактива Несслера. Затем колориметрированием снимали значения оптической плотности при 420 нм. Из полученных данных строили калибровочный график.

2.6. Оценка фитотоксичности

Полученные образцы удобрений на основе крахмала и мочевины инкубировали в почве при влажности 30% в течение 30 суток. Для определения фитотоксических свойств из указанной почвы отбирали образцы и смешивали их с очищенной водой в соотношении 1:2; полученную водно-почвенную суспензию встряхивали при температуре 25 °С в течение 6 часов. Затем смесь центрифугировали при 8000 об/мин в течение 20 минут при температуре 20 °С, после чего фильтровали [12].

Полученный супернатант разбавляли очищенной водой до концентраций экстракта 0, 25, 50, 75 и 100%. В качестве контрольного варианта использовали дистиллированную воду. Для оценки фитотоксических свойств применяли семена кресс-салата (*Lepidium sativum*). В

стеклянные чашки Петри помещали фильтровальную бумагу и проводили стерилизацию. В каждую чашку добавляли по 5 мл экстракта и равномерно размещали по 10 семян кресс-салата. После инкубации в термостате при температуре 25 °С в течение 72 часов определяли энергию прорастания, а на седьмые сутки измеряли длину корней и проростков (см).

3 Результаты и обсуждение

3.1. Морфологические характеристики (анализ с помощью СЭМ)

Сканирующая электронная микроскопия показала, что микроструктура гранул мочевины-крахмала сильно зависит от соотношения компонентов, подтверждая ключевую структурную роль желатинизированного крахмала в формировании диффузионных барьеров.

Образец с соотношением мочевины и крахмала 80:20 демонстрировал гетерогенную морфологию с выраженными структурными дефектами. Поверхность содержала нерегулярные макропоры, полости и обширную сеть трещин. Такие особенности указывают на неравномерную усадку во время сушки, вызванную недостаточным содержанием полимера для стабилизации структуры. Крахмальная фаза выглядит прерывистой, действуя как локализованный связующий элемент между богатыми мочевиной доменами. В результате архитектура гранул плохо интегрирована и содержит открытые транспортные пути.

В отличие от этого, состав 60:40 продемонстрировал значительно отличающуюся морфологию, характеризующуюся непрерывной, губчатой пористой матрицей. Поверхность была более однородной, с взаимосвязанными порами, образующими капиллярную сеть. Отсутствие крупных изолированных пустот и уменьшенное растрескивание свидетельствуют о более однородном образовании геля и контролируемой дегидратации. При таком соотношении крахмал образует трехмерную полимерную матрицу, в которую внедрена мочевина, что указывает на переход от системы частица-связующее к матричной структуре (рисунок 1).

мочевина и крахмал 80:20

мочевина и крахмал 60:40

Рисунок 1. SEM изображение среза гранул мочевины-крахмала (ув 1000×)

Этот структурный переход согласуется с механизмом щелочной желатинизации. В щелочных условиях гранулы крахмала набухают, теряют кристалличность и частично растворяются, образуя вязкую гелевую фазу [13]. При более высоких концентрациях этот гель становится непрерывным и доминирует в структурном каркасе, что приводит к более равномерной усадке и образованию взаимосвязанной пористости [14].

С функциональной точки зрения, наблюдаемые микроструктуры напрямую влияют на кинетику высвобождения питательных веществ. Ожидается, что богатая дефектами структура образца 80:20 будет способствовать быстрому проникновению воды и растворению, что

приведет к выраженному начальному высвобождению («эффект взрыва»). В противоположность этому, непрерывная матрица, наблюдаемая в образце 60:40, накладывает ограничения на диффузию, где перенос питательных веществ регулируется диффузией Фика через полимерную сеть [15]. Такие системы обычно описываются полуэмпирическими моделями, включая уравнение Корсмейера-Пеппаса, где показатель высвобождения отражает совокупное воздействие диффузии и релаксации матрицы [16].

В целом, увеличение содержания крахмала с 20% до 40% вызывает переход от прерывистой, дефектной структуры к когерентной пористой матрице. Эта трансформация имеет решающее значение для достижения контролируемого высвобождения, поскольку она уменьшает неконтролируемые пути растворения и усиливает диффузионно-регулируемую доставку питательных веществ.

3.2 Кинетика высвобождения аммонийного азота: влияние состава и структуры

Профили высвобождения аммонийного азота (NH_4^+-N) из гранул мочевины, мочевины-крахмала (80:20) и мочевины-крахмала (60:40) демонстрировали нелинейное поведение, отражающее совокупное воздействие растворения, диффузии и структурных ограничений (рисунок 2).

При 25°C обычная мочевина демонстрировала самое быстрое и непрерывно возрастающее высвобождение, достигая самых высоких концентраций NH_4^+-N на протяжении всего эксперимента. Такое поведение типично для высокорастворимых минеральных удобрений, не имеющих структурных барьеров.

Рисунок 2. Кинетика высвобождения N-NH₄ при 25°C

Состав 80:20 показал отчетливую двухстадийную картину высвобождения. На начальной стадии (дни 1–2) наблюдалось относительно быстрое увеличение концентрации NH_4^+-N , приближающееся к значениям чистой мочевины. Это указывает на выраженное резкое высвобождение, которое можно объяснить наличием связанной с поверхностью мочевины и структурных дефектов, таких как трещины и макропоры, выявленные с помощью анализа SEM. Однако после этой начальной стадии скорость высвобождения значительно снизилась, и кривая приблизилась к плато, что указывает на истощение легкорастворимых фракций и начало диффузионных ограничений.

В отличие от этого, система 60:40 демонстрировала более медленный и постепенный профиль высвобождения на протяжении всего экспериментального периода. Отсутствие выраженного начального резкого высвобождения и почти линейное увеличение на более

поздних стадиях указывают на механизм высвобождения, контролируемый диффузией. Такое поведение согласуется с образованием непрерывной крахмальной матрицы, которая действует как барьер для проникновения воды и транспорта питательных веществ.

При 40 °С все образцы показали ускоренное высвобождение из-за увеличения коэффициентов диффузии и частичной релаксации полимерной матрицы. Однако относительные тенденции остались неизменными. Образец 80:20 по-прежнему демонстрировал начальный резкий высвобождение с последующим замедлением, в то время как состав 60:40 сохранял более стабильный и продолжительный характер высвобождения (рисунок 3).

Рисунок 3. Кинетика высвобождения N-NH₄ при 40°C

Важно отметить, что контрольный образец (мочевина) на ранних стадиях выходил за пределы калибровочного диапазона, подтверждая его быстрое растворение. Система 80:20 приближалась к этому диапазону или превышала его на начальной фазе, в то время как система 60:40 оставалась в пределах измеримых значений в течение более длительного периода, что дополнительно подтверждает ее функциональность контролируемого высвобождения. Это указывает на то, что температура в первую очередь влияет на кинетику (скорость) высвобождения азота, в то время как механизм определяется микроструктурой гранул.

3.3 Результаты оценки фитотоксичности

Почвенные водные вытяжки, полученные после инкубации мочевино-крахмальных удобрений в соотношениях 60:40 и 80:20 в почве при влажности 30% в течение 30 суток, свидетельствовали о высокой степени биodeградации материалов. Всхожесть семян кресс-салата при различных концентрациях вытяжки из почвы без внесения удобрений составила 100%. Аналогичные результаты были получены для всех исследованных концентраций почвенных вытяжек в варианте с мочевино-крахмальным удобрением в соотношении 60:40. При соотношении компонентов ПММУ 80:20 всхожесть семян при концентрациях вытяжки 25–75% также составила 100%, тогда как при использовании 100%-ной почвенной вытяжки отмечено снижение всхожести на 5%. Вероятно, это связано с более интенсивным высвобождением питательных веществ, которое на ранних этапах роста и развития может оказывать ингибирующее воздействие на растения (таблица 1).

Таблица 1. Влияние водных вытяжек почвы с внесением мочевино-крахмального удобрения на показатели проростков кресс-салата

Вариант	Всхожесть, %	Длина корешков, см	По отношению к контролю, %	Длина ростков, см	По отношению к контролю, %	
Контроль	100%	4,17	100%	4,57	100%	
Мочевина-крахмал 60/40	25%	100%	4,67	112%	4,27	93%
	50%	100%	4,51	108%	4,84	106%
	75%	100%	4,1	98%	4,62	101%
	100%	100%	3,14	75%	4,42	97%
Мочевина-крахмал 80/20	25%	100%	5,3	127%	4,36	95%
	50%	100%	4,65	111%	4,44	97%
	75%	100%	4,55	109%	4,33	95%
	100%	95%	4,13	99%	4,55	99%

Кроме того, были определены показатели длины корней и проростков кресс-салата. В варианте 60/40 длина проростков при концентрации почвенной вытяжки 25% была на 7% ниже контрольного значения, тогда как при концентрации 50% наблюдался стимулирующий эффект, выразившийся в увеличении данного показателя на 6% по сравнению с контролем. В варианте 80/20 существенных различий по длине проростков не выявлено; все значения находились на уровне контроля.

Анализ роста корешков показал, что в варианте 60/40 при использовании 100%-ной почвенной вытяжки наблюдалось выраженное ингибирование роста, достигавшее 25% относительно контроля. В то же время при концентрации вытяжки 25% в опытных вариантах 60/40 и 80/20 отмечен стимулирующий эффект: длина корней увеличивалась соответственно на 12 и 27% по сравнению с контрольным вариантом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В данном исследовании было показано, что модифицированные полимерами мочевинные удобрения значительно изменяют как микроструктурные характеристики, так и поведение высвобождения азота по сравнению с обычной мочевиной. Анализ с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) подтвердил образование сплошного полимерного покрытия на гранулах удобрения, что привело к более плотной и менее пористой морфологии поверхности. Эта структурная модификация играет решающую роль в регулировании проникновения воды и путей диффузии питательных веществ.

Кинетическая оценка высвобождения азота выявила выраженное явление «взрывного высвобождения» для обычной мочевины, указывающее на быструю и неконтролируемую доступность питательных веществ на начальном этапе. В отличие от этого, модифицированные полимерами составы продемонстрировали значительно более контролируемый профиль высвобождения. Состав 80/20 показал частичное снижение пика начального высвобождения, тогда как состав 60/40 продемонстрировал наиболее стабильное и устойчивое поведение высвобождения азота, близкое к кинетике высвобождения, контролируемой диффузией.

Изменение температуры (25 °C и 40 °C) оказало лишь незначительное влияние на общий механизм высвобождения, что свидетельствует о том, что полимерная матрица обеспечивает структурную стабильность и функциональную согласованность при умеренных температурных колебаниях. Это свидетельствует о надежности системы покрытия и ее потенциальной применимости в различных агроклиматических условиях.

В целом, интеграция полимерных матриц в удобрения на основе мочевины эффективно изменяет динамику их высвобождения от быстрого растворения к контролируемой доставке питательных веществ. Среди протестированных составов соотношение 60/40 показало наибольшую эффективность в балансировании скорости и продолжительности

высвобождения, что делает его наиболее перспективным кандидатом для повышения эффективности использования азота и снижения потерь питательных веществ в сельскохозяйственных системах.

Результаты исследования показали, что мочевино-крахмальные удобрения в соотношениях 60:40 и 80:20 характеризуются высокой степенью биодegradации в почве и низкой фитотоксичностью. Наблюдавшееся в отдельных случаях незначительное ингибирование роста, вероятно, связано с интенсивным высвобождением питательных веществ. Однако в целом установлено, что данные удобрения не оказывают отрицательного влияния на начальные этапы роста кресс-салата, а при определённых концентрациях даже стимулируют его развитие.

Эти результаты подтверждают потенциал полимерно-модифицированных удобрений на основе мочевины в качестве передовых систем контролируемого высвобождения, которые могут повысить эффективность использования питательных веществ, одновременно снижая потери азота в окружающей среде, что соответствует требованиям устойчивой интенсификации в современном сельском хозяйстве.

Благодарность: Исследование проводится в рамках приоритетного направления «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса» для грантового финансирования молодых ученых на научно-технические проекты на 2025-2027 годы. ИРН AP27509977 «Разработка и применение полимер-модифицированных минеральных удобрений с контролируемым высвобождением питательных веществ для повышения урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Gamage A. et al. Effects of rice husk biochar coated urea and anaerobically digested rice straw compost on the soil fertility, and cyclic effect of phosphorus //Plants. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 75.
2. Zhu Z. L., Chen D. L. Nitrogen fertilizer use in China—Contributions to food production, impacts on the environment and best management strategies //Nutrient cycling in agroecosystems. – 2002. – Т. 63. – №. 2. – С. 117-127.
3. Huang J. et al. Long-term reduction of nitrogen fertilizer use through knowledge training in rice production in China //Agricultural Systems. – 2015. – Т. 135. – С. 105-111.
4. Azeem B. et al. Review on materials & methods to produce controlled release coated urea fertilizer //Journal of controlled release. – 2014. – Т. 181. – С. 11-21.
5. Липин А. Г., Липин А. А. Кинетика высвобождения азота из гранул мочевины с полимерным покрытием //Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. – 2022. – Т. 65. – №. 7. – С. 100-106.
6. Moradi S. et al. Toward a new generation of fertilizers with the approach of controlled-release fertilizers: a review //Journal of Coatings Technology and Research. – 2024. – Т. 21. – №. 1. – С. 31-54.
7. Govil S. et al. Controlled-release fertiliser: Recent developments and perspectives //Industrial crops and products. – 2024. – Т. 219. – С. 119160.
8. Araújo A. Plant bioassays to assess toxicity of textile sludge compost // Scientia Agricola. – 2005. – Т. 62. – С. 286-290
9. Barral M. A review on the use of phytotoxicity as a compost quality indicator // Dyn. Soil Dyn. Plant. – 2011. – Т. 5. – №. 2. – С. 36-44
10. Luo Y. Seed germination test for toxicity evaluation of compost: Its roles, problems and prospects // Waste Management. – 2018. – Т. 71. – С. 109-114
11. Rafikova G. F. Accelerated bioconversion of cow dung into concentrated organic fertilizer using microbial composition // International journal of recycling organic waste in agriculture. – 2021. – Т. 10. – №. 3. – С. 275-285
12. Miteluț A. C., Țu I., Mănăilă E., Popa E. E., Dănăilă-guidea S., Geicu-cristea M., Popa M. E. Research on the biodegradability and ecotoxicity of some biohydrogels //Scientific Papers. Series A. Agronomy. – 2024. – Т. 67. – №. 1.
13. Liu H. et al. Thermal processing of starch-based polymers //Progress in polymer science. – 2009. – Т. 34. – №. 12. – С. 1348-1368
14. Shogren R. L. Effect of moisture content on the melting and subsequent physical aging of cornstarch //Carbohydrate Polymers. – 1992. – Т. 19. – №. 2. – С. 83-90.
15. Higuchi T. Mechanism of sustained-action medication. Theoretical analysis of rate of release of solid drugs dispersed in solid matrices //Journal of pharmaceutical sciences. – 1963. – Т. 52. – №. 12. – С. 1145-1149.
16. Korsmeyer R. W. et al. Mechanisms of solute release from porous hydrophilic polymers //International journal of pharmaceutics. – 1983. – Т. 15. – №. 1. – С. 25-35.